

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

FORMATO INSUBORDINADO *MULTIPAPER* DE DISSERTAÇÃO/TESE: UM PANORAMA DA PESQUISA BRASILEIRA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA

Carlos Alex Alves¹

Leandro Londero da Silva²

Resumo: Trata-se de uma pesquisa em andamento que objetiva apresentar um panorama da produção científica brasileira em Educação Matemática no formato insubordinado *multipaper* de dissertações/teses, com a elucidação de autores, orientadores, títulos, evolução temporal de publicação, temáticas, regiões geográficas, unidades da federação, instituições de ensino superior, programas de pós-graduação e outras características pertinentes à estruturação das dissertações/teses e coletânea de artigos que as constituem. Os fundamentos teórico-metodológicos vinculam-se à Educação Matemática e à pesquisa exploratório-descritiva de levantamento bibliográfico numa abordagem quanti-qualitativa. Sob o comando de busca “MULTIPAPER AND EDUCAÇÃO MATEMÁTICA” empregado no banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), identificamos um total de 63 trabalhos no formato *multipaper*. Após análise preliminar, excluímos repetições e trabalhos de áreas de conhecimento que não da Educação Matemática, com o *corpus* investigativo constituído de 30 dissertações e 19 teses. Os resultados parciais revelaram o engajamento de 26 pesquisadores nas orientações dos 49 trabalhos analisados, e apenas 3 com orientador e coorientador, o que comunica a um só tempo um panorama tímido e fértil de pesquisa colaborativa em torno desse formato de fazer, representar e entregar uma dissertação/tese. Identificamos três pesquisadores com orientação de 9, 6 e 4 trabalhos, respectivamente. O primeiro trabalho foi publicado no ano de 2011 [1 tese] e a maior frequência de publicação em 2020, com 18 trabalhos publicados [12 dissertações; 6 teses]. A completude da pesquisa se dará pelas análises das temáticas emergentes e *locus* dos trabalhos, estruturação das dissertações/teses e particularidades dos artigos que as constituem.

Palavras-chave: Formato *Multipaper*. Insubordinação Criativa. Educação Matemática.

1. INTRODUÇÃO

Os resultados parciais da pesquisa relatada neste trabalho integram um projeto de pesquisa de doutorado em andamento que objetiva analisar e descrever a constituição da área da Educação Matemática no Brasil. Dentre os elementos constitutivos que delimitamos como objetos de estudo e investigação, destacamos o que é pesquisa(r) em Educação Matemática; grupos de/com pesquisa em Educação Matemática, bolsistas de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional de

¹ Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência (PPGEc); Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus Bauru, São Paulo, Brasil. e-mail: carlos.alex@unesp.br.

² Doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência (PPGEc), Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus Bauru, São Paulo, Brasil. e-mail: leandro.londero@unesp.br.

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) e programas de pós-graduação de/com pesquisa em Educação Matemática.

O principal ponto de interseção entre o nosso projeto de pesquisa e a insubordinação criativa repousa na assunção construtora do relatório de pesquisa no formato alternativo e insubordinado *multipaper* (Barbosa, 2015), usualmente caracterizado pela apresentação de uma dissertação/tese como uma coleção de artigos publicáveis/publicados, complementados, ou não, de capítulos introdutórios e/ou finais que deem conta de contextualizar, articular resultados/discussões e sintetizar conclusões sobre a pesquisa desenvolvida.

Ainda que incipientes e divergentes, a literatura específica (inter)nacional em (Educação) Matemática tem apresentado discussões teóricas e pesquisas empíricas sobre o formato *multipaper*, com vistas a, por exemplo, analisar criticamente e explicitar cenários diversos que envolvem sua emergência sócio-histórica e possibilidades de aceitação na academia; implicações qualitativas na formação do professor-pesquisador; (des)vantagens, erros e equívocos em torno desse formato de dissertações/teses; estruturas básicas de organização e composição dos artigos científicos; sua qualidade como vertente subversiva ou insubordinada na produção científica em Educação Matemática; e documentos que orientam a elaboração de dissertações/teses nos programas de pós-graduação brasileiros (Duke; Beck, 1999; Paltridge, 2002; Badley, 2009; Frank, 2013; Costa, 2014; Barbosa, 2015; Watson; Nehls, 2016; Mutti; Klüber, 2018).

Nossa assunção pelo formato *multipaper* como vertente subversiva ou insubordinada na produção científica em Educação Matemática está teoricamente orientada e fundamentada em Barbosa (2015) que ao discutir formatos alternativos de dissertações/teses na pesquisa educacional acena argumentações plausíveis para o seu uso, possibilidades estruturais e eleva as concepções sobre este formato no cerne da insubordinação criativa.

A premissa básica que confere a este formato emergente e alternativo na produção científica brasileira em Educação Matemática a qualidade de insubordinação ou subversão (D'ambrosio; Lopes; 2015a; Barbosa, 2015) comporta o fazer, representar e entregar uma dissertação/tese, como condição indispensável para titulação legitimada de mestre ou doutor na área de conhecimento em questão, diferentemente das proposições hegemônicas inerentes ao formato monográfico ou tradicional, geralmente idealizado e construído em torno de um objeto de estudo com capítulos lineares que contém introdução; revisão de literatura; referencial teórico; metodologia/materiais e métodos; resultados e discussão, considerações finais/conclusões e referências.

Do exposto, a pertinência da nossa pesquisa relatada parcialmente neste trabalho, em face da literatura específica, se desvela ao questionarmos a produção científica brasileira em Educação Matemática de dissertações/teses no formato insubordinado *multipaper*, situando nossa perquirição nos seguintes termos: Como está constituída a pesquisa científica brasileira em Educação Matemática no formato insubordinado *multipaper* de dissertação/tese?

Sem qualquer pretensão de esgotar nossa interrogação e/ou apresentar respostas fechadas, nosso movimento investigativo busca lançar luzes sobre as seguintes questões norteadoras: Quais são os autores e orientadores das pesquisas científicas brasileiras em Educação Matemática no formato insubordinado *multipaper* de dissertação/tese? Quais são as temáticas que se mostram nessas pesquisas? Qual a evolução temporal de publicação dessas pesquisas? Qual a distribuição dessas pesquisas por região geográfica, unidades da federação, instituições de ensino superior e programas de pós-graduação? Que outras características pertinentes à estruturação das dissertações/teses e coletânea de artigos se mostram nessas pesquisas? O que estes dados podem nos comunicar subjetivamente acerca da produção científica brasileira em Educação Matemática no formato insubordinado *multipaper* de dissertações/teses? A multidimensionalidade dessas questões norteadoras desvela uma visão panorâmica sobre nosso objeto de estudo e investigação.

Desta maneira, o presente trabalho retrata uma pesquisa em andamento que objetiva apresentar um panorama da produção científica brasileira em Educação Matemática no formato insubordinado *multipaper* de dissertação/tese, com a elucidação de autores, orientadores, títulos, evolução temporal de publicação, temáticas, regiões geográficas, unidades da federação, instituições de ensino superior, programas de pós-graduação e outras características pertinentes à estruturação das dissertações/teses e coletânea de artigos que as constituem.

2. TRAJETÓRIA METODOLÓGICA

Conforme objetivo, procedimentos técnicos adotados e abordagem de dados, situamos nossa pesquisa como exploratório-descritiva de levantamento bibliográfico numa abordagem quanti-qualitativa (COLEHO, 2018). Buscamos nos familiarizar com a produção científica brasileira em Educação Matemática no formato insubordinado *multipaper* de dissertações/teses, com a descrição de características peculiares que nos possibilitem construir/apresentar uma vista, uma paisagem, um panorama desse objeto de estudo no tempo presente.

Esse intento nos conduziu ao levantamento de dissertações/teses junto ao banco de dados da Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), sob o comando de busca “MULTIPAPER AND EDUCAÇÃO MATEMÁTICA” em todos os campos e sem lapso temporal, realizado em 16 de junho do corrente ano. A opção única desse banco de dados se deu pelo fato de uma consulta, sob o mesmo comando de busca, junto ao Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), apresentar resultados mínimos já presentes na BDTD.

Outra vantagem da pesquisa bibliográfica na BDTD é a possibilidade de acessar posteriormente a página gerada pela pesquisa realizada por meio do seu link correspondente, com a contribuição, por exemplo, do grau de confiabilidade dessa modalidade de pesquisa³. A ausência de lapso temporal justificou-se, sobretudo, pela tentativa de rastrear o número máximo de trabalhos nas condições adotadas e depositadas nesse banco de dados.

O material bibliográfico identificado inicialmente foi um total de 63 trabalhos no formato *multipaper*. Após uma análise preliminar em torno dos títulos, resumos, palavras-chave e corpo textual, por razões desconhecidas, observamos e excluímos repetições e trabalhos de áreas de conhecimento que não da Educação Matemática, com nosso *corpus* investigativo constituído de 30 dissertações e 19 teses.

A partir de então, observamos cada trabalho com a consideração dos aspectos quantitativos e adoção das seguintes categorias de análise, construídas *a priori*, consoantes aos interesses investigativos e orientados por preceitos da análise de conteúdo de Bardin (2011):

(i) Caracterização geral dos trabalhos; (ii) Eixos temáticos emergentes dos trabalhos; (iii) *Locus* dos trabalhos; (iv) Estruturação das dissertações/teses; e (v) particularidades dos artigos científicos.

Na seção a seguir, apresentamos uma síntese dos resultados parciais em torno da categoria de análise (i).

3. RESULTADOS PARCIAIS E PRÓXIMOS PASSOS DA PESQUISA

³ A página da BDTD gerada pela nossa pesquisa bibliográfica pode ser consultada em: <https://bdtd.ibict.br/vufind/Search/Results?lookfor=MULTIPAPER+AND+EDUCA%C3%87%C3%83O+MAT+EM%C3%81TICA&type=AllFields&limit=20&sort=relevance>.

Sobre a categoria (i) Caracterização geral dos trabalhos, listamos os 49 trabalhos [30 dissertações; 19 teses]⁴ com destaque dos títulos, autores e orientadores/coorientadores. Num primeiro momento, depreende-se que essa listagem possa constituir uma referência analítica e norteadora para a comunidade científica em Educação Matemática (em particular) sobre a produção, representação e modos de pesquisar em torno do formato insubordinado *multipaper*.

Um olhar refinado para os orientadores/coorientadores desses trabalhos também possibilita, dentre outras coisas, clarificar pesquisadores brasileiros que, em menor ou maior escala, têm adotado esse formato de relatório de pesquisa para uma dissertação/tese. Assim, observamos um total de 26 pesquisadores engajados nas orientações dos 49 trabalhos analisados, com realce para apenas 3 com orientador e coorientador.

Presumimos que esse resultado coloca sob reflexão as posições subjetivas dos educadores matemáticos brasileiros sobre este formato e sua vantagem enunciada na literatura específica acerca do seu caráter colaborativo. Nessa direção, quais são os condicionantes e possibilidades da produção científica colaborativa de uma dissertação/tese *multipaper*?

Por outro lado, é possível que documentos normativos de alguns dos programas de pós-graduação vinculados aos trabalhos analisados possam explicar essa limitação da colaboração observada, já que para os espíritos contrários ao formato *multipaper* essa prática insiste em colocar sob custódia à autoria legítima do discente (Frank, 2013; Mutti; Klüber, 2018).

Outra colocação que levantamos diz respeito ao grau de colaboração e posição do colaborador no *status* institucional do trabalho, seja na condição mais ampla de coorientador ou numa posição de coautor entre os artigos científicos que compõe o relatório de pesquisa. Neste caso específico, apresentaremos argumentos na análise da categoria (v).

Sobre a distribuição dos trabalhos por orientador, nosso quadro analítico desvelou o envolvimento de 15 pesquisadores na orientação de um trabalho de dissertação ou tese, com 13 pesquisadores na qualidade de orientador e 2 coorientador; 4 pesquisadores orientaram dois trabalhos cada, com um trabalho a coorientação de um outro pesquisador; 3 pesquisadores orientaram três trabalhos cada; 1 pesquisador orientou quatro trabalhos; 1 pesquisador seis trabalhos e; 1 pesquisador orientou 9 trabalhos.

À primeira vista, estes resultados podem assinalar uma maior adesão do formato

⁴ A lista completa de trabalhos pode ser consultada em: <https://drive.google.com/file/d/13rOXih9gb6sCpye7COWFYvHQ2JYH3cYx/view?usp=sharing>.

insubordinado *multipaper* de dissertação/tese de uns pesquisadores em detrimento de outros. Ainda assim, entendemos que não é pertinente asseverar uma espécie de preferência única por esse formato na prática profissional e de pesquisa daqueles que apresentaram maior frequência de orientação, algo que categoricamente não seria considerado como cenário desejado para a pesquisa educacional, conforme observa-se nos discursos registrados na literatura específica (Costa, 2014; Badley, 2009; Barboba, 2015).

Acerca do ano de publicação dos trabalhos, os resultados podem ser observados na tabela 1.

Tabela 1 – Evolução temporal de publicação das dissertações/teses no formato insubordinado *multipaper* em Educação Matemática (2011-2023)

Ano de publicação	Dissertações	Teses	Total
2011	----	1	1
2014	----	1	1
2016	1	----	1
2017	----	2	2
2018	1	----	1
2019	8	1	9
2020	12	6	18
2021	3	4	7
2022	4	4	8
2023	1	----	1
Total	30	19	49

Fonte: Elaboração dos autores (2023).

No escopo da pesquisa bibliográfica empregada, as publicações apresentam uma evolução temporal descontínua, com a primeira publicação datada em 2011 [1 tese] e a maior frequência no ano de 2020, com 18 trabalhos publicados [12 dissertações; 6 teses]. Sobre a tese publicada em 2011, damos nota por Barbosa (2015) que uma tese orientada pelo próprio pesquisador foi publicada em 2010. Essa ausência pode configurar falta de compartilhamento do trabalho na BDTD e/ou outras situações desconhecidas.

Nos próximos passos da pesquisa concentraremos as análises em torno das categorias em aberto. Esse movimento permitirá apresentar um panorama da produção científica brasileira em Educação Matemática no formato insubordinado *multipaper* de dissertação/tese, trazer respostas para nossa perquirição e tecer considerações finais de forma globalizante.

REFERÊNCIAS

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

- Badley, G. Academic writing: contested knowledge in the making? **Quality Assurance in Education**, v. 17, n. 2, p. 104-117, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1108/09684880910951345>.
- Barbosa, J. C. Formatos insubordinados de dissertações e teses na educação matemática. In: D'ambrosio, B. S.; Lopes, C. E. L.. (Org.). **Vertentes da subversão na produção científica em educação matemática**. 1. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2015. p. 347-367.
- Bardin, L.. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.
- Coelho, E. C.. **Pesquisa em educação matemática**. Curitiba: Editora InterSaberes, 2018.
- Costa, W. N. G. Dissertações e teses multipaper: uma breve revisão bibliográfica. In: SEMINÁRIO SUL-MATO-GROSSENSE DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO MATEMÁTICA (SESEMAT), 8, 2014, Campo Grande. **Anais do 8º SESEMAT**. Campo Grande: UFMS, 2014. p. 269-278. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/sesemat/article/view/3086>. Acesso em: 10 jun. 2023.
- D'ambrosio, B. S.; Lopes, C. E. L. Insubordinação criativa: um convite à reinvenção do educador matemático. **Bolema: Boletim de Educação Matemática**, n. 29, v. 51, p. 1–17, abr. 2015a. DOI: <https://doi.org/10.1590/1980-4415v29n51a01>.
- D'ambrosio, B. S.; Lopes, C. E. L. Trajetórias ousadas nas investigações da educação matemática brasileira. In: D'ambrosio, B. S.; Lopes, C. E. L.. (Org.). **Vertentes da subversão na produção científica em educação matemática**. 1. ed. Campinas: Mercado de Letras, 2015b. p. 11-16.
- Duke, N. K.; Beck, S.W. Research news and comment: Education should consider alternative formats for the dissertation. **Educational Researcher**, v. 28, n. 3, p. 31-36, 1999. DOI: <https://doi.org/10.3102/0013189X028003031>.
- Frank, A. G. Formatos alternativos de teses dissertações. **Blog “ciência prática”**, 15 abr. 2013. Disponível em: <https://cienciapratica.wordpress.com/2013/04/15/formatos-alterativos-de-teses-e-dissertacoes/>. Acesso em: 15 jun. 2023.
- Mutti, G. S. L.; Klüber, E. Formato multipaper nos programas de pós-graduação *stricto sensu* brasileiros das áreas de educação e ensino: um panorama. In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISAS E ESTUDOS QUALITATIVOS (SIPEQ), 5, 2018, Foz de Iguaçu. **Anais do 5º SIPEQ: pesquisa qualitativa nas educação e nas ciências em debate**. Foz de Iguaçu: UNIOESTE, 2018. p. 1-14. Disponível em: <https://sepq.org.br/eventos/vsipeq/documentos/02858929912/11>. Acesso em: 12 mai. 2023.
- Paltridge, B. Thesis and dissertation writing: an examination of published advice and actual practice. **English for Specific Purposes**, v. 21, n. 2, p. 125-143, 2002. DOI: <https://doi.org/10.1016/S0889->

Rio de Janeiro - Brazil
September 28 - 30, 2023

[4906\(00\)00025-9](#).

Watson, D. L.; Nehls, K. Alternative dissertation formats: preparing scholars for the academy and beyond. In: STOREY, V. A.; Hesbol, K. A. (Eds.). **Contemporary approaches to dissertation development and research methods**. Hershey: IGI Global, 2016. p. 43-52. DOI: <https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0445-0.ch004>.